

RESUMO EXPANDIDO

**ESTRATÉGIAS E DESAFIOS NA RECOMPOSIÇÃO DE
APRENDIZAGEM PÓS-PANDEMIA: UMA ANÁLISE DAS
INTERVENÇÕES EDUCACIONAIS E SEUS IMPACTOS**

DOI: 10.5281/zenodo.12523003

Ana Cláudia Salazar de Souza

*Licenciada em Pedagogia - FIAMA;
ana_claudia4125@hotmail.com*

Eliane Gonçale da Silva Martins

*Licenciada em Ciências Biológicas - UEMS e
Licenciada em Matemática - UEMS;
elianegoncale@gmail.com*

Janete Antunes

*Licenciada em Pedagogia- UNINOVE;
janeteantunes2012@gmail.com*

Mariana Neves Pereira de Souza

*Licenciada em Normal Superior - FINAV;
mariananpsouza05@gmail.com*

Raquel Teixeira de Andrade

*Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera/Uniderp;
raqueltda87@gmail.com*

Telma Kosloski

*Licenciatura em Pedagogia- UFMS;
telma.kosloski@gmail.com*

Uberlândia Marques da Silva

Licenciada em História - UPE - Campus Garanhuns;

marquesuberlandia2021@gmail.com

INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 trouxe desafios sem precedentes para o sistema educacional global, resultando no fechamento de escolas e na transição abrupta para o ensino remoto. Esse cenário revelou e ampliou as desigualdades existentes, impactando negativamente o processo de aprendizagem dos estudantes, especialmente os de contextos socioeconômicos vulneráveis. Estudos indicam que as perdas de aprendizagem foram significativas, principalmente em áreas fundamentais como leitura e matemática (UNICEF, 2021; Dorn et al., 2020).

Diante desse contexto, surge a necessidade urgente de implementar estratégias eficazes de recomposição de aprendizagem, também conhecida como recuperação de aprendizagem. Esta prática visa mitigar os déficits acumulados, garantindo que os alunos possam alcançar os objetivos educacionais esperados para suas idades e séries. A recomposição de aprendizagem não só busca recuperar conteúdos perdidos, mas também pretende reduzir as desigualdades educacionais exacerbadas pela pandemia e prevenir o abandono escolar (World Bank, 2020).

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar as estratégias de recomposição de aprendizagem adotadas no contexto pós-pandemia, bem como identificar os desafios enfrentados na implementação dessas intervenções. Para tanto, serão investigadas as seguintes questões específicas: quais são as principais abordagens utilizadas para a recomposição de aprendizagem? Quais os principais obstáculos encontrados pelos educadores e instituições de ensino? E quais são os impactos dessas estratégias no desempenho acadêmico e no engajamento dos estudantes?

A relevância deste estudo reside na necessidade de compreender como as práticas de recomposição de aprendizagem podem ser aperfeiçoadas para melhor atender às necessidades dos alunos, promovendo um sistema educacional mais

equitativo e resiliente. A literatura existente aponta para a importância de intervenções personalizadas, uso de tecnologias educacionais e formação continuada dos professores como elementos-chave para o sucesso da recomposição de aprendizagem (Zhao et al., 2021; McKinsey & Company, 2020).

METODOLOGIA

Esta pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise de dados secundários. A metodologia foi estruturada em três etapas principais. Primeiro, a revisão bibliográfica, que envolveu a seleção de artigos acadêmicos, relatórios de organizações internacionais, como a UNESCO, e documentos oficiais de políticas educacionais, todos publicados entre 2020 a 2024.

Os textos foram analisados criticamente para identificar abordagens pedagógicas, desafios e impactos das intervenções de recomposição de aprendizagem, a fim de identificar padrões e tendências relevantes para a pesquisa.

Por fim, foram selecionados estudos de caso de diferentes contextos geográficos e socioeconômicos para ilustrar a aplicação prática das estratégias de recomposição. Essas informações foram coletadas a partir de publicações acadêmicas e relatórios de campo, destacando as práticas implementadas, os desafios enfrentados e os resultados obtidos. A análise comparativa desses casos permitiu identificar melhores práticas e formular recomendações práticas.

A revisão bibliográfica e a análise de dados seguiram os princípios metodológicos de Gil (2008) e Bardin (2011), garantindo uma abordagem sistemática e rigorosa na interpretação dos dados.

RESULTADOS

Os resultados desta pesquisa revelam várias estratégias eficazes e desafios significativos na recomposição de aprendizagem pós-pandemia, com base em uma análise de literatura relevante e estudos de caso, citando estratégias de recomposição citadas em pesquisas, uma delas foram as aulas de reforço e tutoria individualizada, de acordo com a UNESCO (2021), programas de tutoria individualizada e aulas de reforço têm mostrado resultados positivos na recuperação

de habilidades básicas em leitura e matemática. Essas intervenções são particularmente eficazes quando personalizadas para atender às necessidades específicas dos alunos.

O uso de tecnologias educacionais, como plataformas de aprendizagem online e aplicativos interativos, tem facilitado o processo de recomposição. A OECD (2021) destaca que essas ferramentas são eficazes para personalizar o aprendizado e manter os alunos engajados.

Muitas escolas, especialmente em regiões de baixo rendimento, enfrentam dificuldades para implementar programas de recomposição devido à falta de recursos financeiros e materiais (UNESCO, 2021).

A necessidade de formação contínua para professores é um desafio recorrente. Gil (2008) enfatiza a importância de capacitar educadores para que possam utilizar eficazmente novas metodologias e tecnologias.

Manter os alunos motivados e engajados é uma preocupação constante. A pesquisa de Bardin (2011) sugere que estratégias interativas e contextualmente relevantes são essenciais para superar esse desafio.

Estudos de caso indicam que as intervenções de recomposição, quando bem implementadas, resultam em melhorias significativas nos resultados educacionais. Um exemplo é o programa de tutoria individualizada na Nigéria, que resultou em aumentos substanciais nas notas de matemática e leitura dos alunos (OECD, 2021). Intervenções direcionadas têm mostrado potencial para reduzir as desigualdades educacionais exacerbadas pela pandemia. Programas que focam em comunidades vulneráveis são particularmente eficazes (UNESCO, 2021).

CONCLUSÃO

Os resultados desta pesquisa evidenciam a importância de uma abordagem multifacetada para a recomposição de aprendizagem, combinando aulas de reforço, tutoria individualizada e uso de tecnologias educacionais. No entanto, desafios como a falta de recursos e a necessidade de capacitação de professores precisam ser abordados para garantir a eficácia dessas estratégias. As recomendações baseadas nos achados incluem investimentos em recursos educacionais, formação contínua

de professores e desenvolvimento de programas de aprendizagem adaptativa e personalizada.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

DORN, Emma et al. **COVID-19 and student learning in the United States: The hurt could last a lifetime**. McKinsey & Company, 2020. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/covid-19-and-student-learning-in-the-united-states-the-hurt-could-last-a-lifetime>. Acesso em: 27 mai. 2024.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

UNESCO. **Education: From disruption to recovery. 2021**. Disponível em: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>. Acesso em: 27 mai. 2024.

UNICEF. **COVID-19 and school closures: One year of education disruption. UNICEF, 2021**. Disponível em: <https://www.unicef.org/reports/one-year-education-disruption>. Acesso em: 27 mai. 2024.

ZHAO, Yong et al. **The changes we need: Education post COVID-19**. *Journal of Educational Change*, v. 22, n. 1, p. 3-12, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10833-020-09417-3>. Acesso em: 27 mai. 2024.

Palavras chaves: Recomposição de Aprendizagem. Desigualdades Educacionais. Intervenções Educacionais.